

Karl Schwarz
Mittlere Aubergstr. 6
97711 Poppenlauer
09733 3977
ik.schwarz@t-online.de

**Erfassung der Vögel
auf ausgewählten BiogasBlühflächen mit
Veitshöchheimer Hanfmix
2018-2020**

Bird survey on selected biogas flowering areas with
Veitshöchheimer Hemp Mix 2018-2020

Auftraggeber: BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Gefördert durch den Bayerischen Naturschutzfonds

Im Rahmen des Projektes BiogasBlühfelder Rhön-Grabfeld
von Bund Naturschutz in Bayern e.V. und Agrokraft GmbH

Inhalt

1. Abstract	3
2. Einleitung	3
2. Methoden	4
2.1 Auswahl der Blühflächen	4
2.2 Begehungstermine	4
3. Ergebnisse (2018 - 2020)	6
3.1 Arten mit sicherem Brutnachweis.....	6
3.2 Arten mit möglichem Brüten (Brutzeitfeststellung) oder wahrscheinlichem Brüten (Brutverdacht)	10
3.3 Arten mit Aufenthalt in den Blühflächen.....	12
3.4 Beobachtung weiterer Vogelarten, überfliegend oder in unmittelbarer Nähe (max. 150 m) zur Blühfläche	15
4. Schlussfolgerungen aus den Kartierungen 2018 – 2020	16
4.1 Blühflächen als Brutplatz.....	16
4.2 Bedeutung der Altpflanzen-Streifen	16
4.3 Blühflächen als Aufenthaltsort.....	16
5. Literatur	17

1. Abstract

Biogas flowering mixtures have the potential to contribute to more biodiversity in agricultural landscapes while being used for the production of biogas. To investigate the effect on the diversity of birds, five different fields with the biogas flowering mixture Veitshöchheim Hemp Mix were evaluated over 3 years. Altogether 40 bird species were observed within the fields, many of them on the search of food. Breeding evidence was given for five species: *Luscinia svecica*, *Sylvia communis*, *Alauda arvensis*, *Motacilla flava* and *Acrocephalus palustris*. For six more species breeding is likely, for example for *Perdix perdix* and *Coturnix coturnix*. All in all the biogas flowering mixture Veitshöchheim Hemp Mix seems to be a reasonable food source as well as a welcomed breeding habitat for many birds.

2. Einleitung

Die Nutzungsintensivierung auf landwirtschaftlichen Flächen hat in den letzten Jahrzehnten zu erheblichen Bestandsrückgängen in der Vogelwelt unserer Kulturlandschaft geführt. Einst häufige Vogelarten der Feldflur haben in ihrem Bestand so erhebliche Einbußen erlitten, dass sie in die Rote Liste der Gefährdeten Vogel Bayerns aufgenommen wurden (z.B. Feldlerche, Rebhuhn). Besonders erfreulich ist daher eine Initiative der Agrokraft GmbH und des Bund Naturschutz in Bayern e.V., Blühflächen mit stark wachsenden Pflanzen für die Biomasseproduktion anzulegen. Der Anbau von Mais mit seinen ökologischen Nachteilen konnte somit reduziert werden. Bei der verwendeten Blühmischung handelt es sich um den „Veitshochheimer Hanfmix“ (Marzini 2024), bestehend aus 29 Pflanzenarten.

In der vorliegenden Kartierung sollte untersucht werden, ob und in welchem Maße diese Blühflächen von der Vogelwelt als Brutplatz, Aufenthaltsort und Nahrungsquelle angenommen werden. Dabei wurden nicht nur die sich unmittelbar auf der Fläche aufhaltenden Vogel kartiert, sondern auch die Vögel der angrenzenden Umgebung bis maximal 150 m Abstand zur Blühfläche. Dies ergibt einen zusätzlichen Einblick in die Vogelwelt der jeweiligen Gegend. Einige dieser Arten konnten von den Blühflächen profitieren.

Erfasst wurden

- die sich in der Blühfläche aufhaltenden Vogel
- überfliegende bzw. in der Luft nach Beute jagende Vogel
- die in der unmittelbaren Umgebung der Blühflächen (bis max. 150 m Abstand) feststellbaren Vogelarten.

2. Methoden

2.1 Auswahl der Blühflächen

Fünf Blühflächen wurden nach unterschiedlichen Aussatterminen und unterschiedlichen Standortbedingungen ausgewählt. Drei der Flächen sind umgeben von landwirtschaftlich genutzter Feldflur, zwei Flächen grenzen an Wald. Eine (2018 zwei) der kartierten Blühflächen befinden sich im Landkreis Bad Kissingen, vier (2018 drei) im Landkreis Rhön-Grabfeld.

Fläche 1	Großwenkheim (1,68 ha) Aussaart: Frühjahr 2017 Umgebung: Wald, Feldflur, Wassergräben	
Fläche 2	Kleineibstadt-West (1,6 ha) Aussaart: Frühjahr 2018 Umgebung: Wald, Feldflur	
Fläche 3	2018: Großwenkheim (0,89 ha) Aussaart: 2018 Umgebung: Feldflur	2019 + 2020: Kleineibstadt-Ost (0,7 ha) Aussaart: 2018 Umgebung: Feldflur
Fläche 4	Großeibstadt (1,64 ha) Aussaart: 2017 Umgebung: Feldflur	
Fläche 5	Althausen (2,6 ha) Aussaart: Herbst 2017 Umgebung: Feldflur	

2.2 Begehungstermine

Die Begehungstermine wurden über das ganze Jahr verteilt, um auch festzustellen, welche Vogelarten nach der Ernte im Hochsommer die Blühflächen nutzen. Die Kartierung erfolgte von Tagesanbruch bis zum späten Vormittag. Da die Singintensität der Vögel im Laufe des Vormittags nachlässt, wurden die Flächen mehrmals in unterschiedlicher Reihenfolge kartiert. Während der Brutzeit wurden die Flächen nicht betreten. Das Erfassen erfolgte durch Verhören und Sichtbeobachtung. Dabei war es meist notwendig um die Flächen zu gehen und, wenn möglich, von einem erhöhten Standort zu beobachten. Nach der Ernte im Hochsommer wurden die Blühflächen betreten und durchquert, um die Vögel leichter entdecken zu können. Der Zeitaufwand beim Kartieren einer Blühfläche hing von zahlreichen Faktoren ab und wurde an die jeweilige Situation angepasst. Er war somit von Fläche zu Fläche sehr unterschiedlich. Zwei Beispiele mögen dies verdeutlichen: So lag der Zeitaufwand beim Kartieren einer bis fast zum Boden abgeernteten Fläche im Herbst bei etwa 15 - 20 Minuten. Während der Brutzeit war für ein genaues Beobachten und Verhören der Zeitaufwand wesentlich höher. So waren in einem Falle bei der Kartierung der großen Blühfläche bei Althausen fast 90 Minuten nötig.

Die Einteilung in „Brutverdacht“ und „Brutnachweis“ erfolgte anhand der „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands“ (Südbeck et al. 2005).

- Begehungstermine in 2018:
30.03., 21.04., 14. 05., 12.06, 06.09., 12.10. und 15.11.
Der gesamte Zeitaufwand für die Kartierung an diesen sieben Tagen betrug 35 Stunden.
- Begehungstermine in 2019:
Im Jahr 2019 wurde die Kartierung der fünf Flächen während der Balz- und Brutzeit auf jeweils zwei Vormittage ausgedehnt: 23.03. 6.45 – 10.45 Uhr 4 h, 19.04. 6.10 – 10.45 Uhr 4 h 35 min, 14.05. 8.00 – 11.15 Uhr (Flächen 3 - 5) 3 h 15 min, 15.05. 8.15 – 10.05 Uhr (Flächen 1 – 2) 1 h 50 min, 04.06. 5.00 – 8.20 Uhr (Flächen 1 – 3) 3 h 20 min, 05.06. 4.55 – 8.20 Uhr (Flächen 4 – 5) 3 h 25 min, 24.06. 5.00 – 7.45 Uhr (Flächen 1 – 3) 2 h 45 min, 16.07. 17.25 – 19.50 Uhr (Flächen 4 – 5) 2 h 25 min, 04.09. 9.35 – 12.35 Uhr 3 h, 13.10. 7.35 – 11.00 Uhr 3 h 25 min, 05.11. 9.00 – 12.00 Uhr 3 h
Kartiert wurde somit an 11 Tagen mit einem Zeitaufwand von 35 Stunden.
- Begehungstermine in 2020:
Die Beobachtungen im Jahr 2020 wurden ergänzt mit Winterbeobachtungen bis Februar 2021. Die Kartierungen wurden wiederum nur bei guten Wetterbedingungen (sonnig, kein oder wenig Wind) durchgeführt. Auf den Einsatz von Klangattrappen wurde verzichtet: 19.03. 06.50 – 10.35 Uhr 3 h 45 min, 09.04. 06.40 – 10.20 Uhr 3 h 40 min, 08.05. 05.35 – 10.00 Uhr (Flächen 4 - 5) 4 h 25 min, 09.05. 05.30 – 08.10 Uhr (Flächen 1 - 3) 2 h 40 min, 02.06. 04.50 – 08.20 Uhr (Flächen 4 - 5) 3 h 30 min, 03.06. 04.50 – 07.50 Uhr (Flächen 1 - 3) 3 h, 12.07. 05.25 – 10.25 Uhr 5 h, 08.09. 10.25 – 13.35 Uhr 3 h 10 min, 22.10. 09.10 – 12.10 Uhr 3 h, 25.11. 09.10 – 12.25 Uhr 3 h 15 min, 08.01. 09.00 – 13.00 Uhr 4 h, 24.02. 08.20 – 12.25 Uhr 4 h 05 min
Kartiert wurde somit an 12 Tagen mit einem Zeitaufwand von 43,5 Stunden.

3. Ergebnisse (2018 - 2020)

Nach den „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands“ von Südbeck et al. (2005) werden fütternde Altvogel als sichere Brutnachweise gewertet. Die einmalige Feststellung eines balzenden Mannchens während der Hauptbalzzeit wird als „mögliches Brüten“, die mehrmalige Feststellung am gleichen Platz als „Brutverdacht“ gewertet. Von den vielen einzelnen Beobachtungen werden im Folgenden jeweils die Maxima der Individuen bzw. der singenden Mannchen angegeben. Da während der Brutzeit nur vom Feldrand aus kartiert wurde, konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Teil der im Feldinneren singenden Mannchen nicht erfasst werden. Alle Angaben zur Gefährdung der Vogelarten beziehen sich auf die „Rote Liste (4. Fassung) und Liste der Brutvogel Bayerns“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 2016.

Als Abkürzungen wurde verwendet: sing. ... singendes; juv. ... juvenil, Ind. ... Individuen

3.1 Arten mit sicherem Brutnachweis

1. Blaukehlchen (*Luscinia svecica*):

	2018	2019	2020	Ges
Fläche 1		2 sing. ♂ (15.05.); 1 sing. ♂ (4.06., 24.06.); 1 Futter tragend (4.06.)		4
Fläche 3		1 sing. ♂ (19.04.); 3 sing. ♂ (4.06.); 1 ♂ (24.06.)	1 sing. ♂ (19.03.); 4 (inkl. 2 sing ♂, 9.04.); 1 sing ♂ (9.05.); 1 ♂, 1 ♀, 1 iuv. (3.06.)	14
Fläche 4	1 sing. ♂ (12.07.)	1 ♂ (14.05.) Futter tragend; 1 ♂ (5.06.) Brutnachweis	1 sing. ♂ (19.03., 9.04., 8.05.)	4
Fläche 5	1 sing. ♂ (30.03.); 2 sing. ♂ (21.04., 14.05.); 2 sing. ♂, mind. 3 adulte und 3 flügge	1 ♂ (23.03.); 2 sing. ♂ (19.04.)	1 sing. ♂ (8.05.)	15

	Jungvögel (12.07.) Brutnachweis			
--	--	--	--	--

Blaukehlchen brüten bodennah in dichter Vegetation. Die Blühflächen bieten den dieser Art offensichtlich gute Brutbedingungen. Balzende Männchen benutzten die dünnen Stängel der Altstreifen besonders häufig als Sitzwarten.

2. Dorngrasmücke (*Sylvia communis*):

	2018	2019	2020	Ges
Fläche 1	2 sing. ♂ (14.05.); 1 futtertragend (12.07.) Brutnachweis	2 sing ♂ (15.05.); 1 sing. ♂ (4.06., 24.06.); 1 Futter tragend (4.06.)	2 sing. ♂ (9.05.); 2 sing. ♂ (3.06.); 2 ad. + 2 flügge iuv., werden gefüttert (12.07.) Brutnachweis	15
Fläche 2		2 (15.05.); 1 sing. ♂ (4.06.); 2 sing ♂ (24.06.)	3 + 1 sing. ♂ (9.05.); 2 sing. ♂ (3.06.); 2 (12.07.)	13
Fläche 3		1 sing ♂ (4.06., 24.06.)	2 sing ♂ (9.05.); 4 (inkl. 1 sing. ♂ + 1 iuv., 3.06.); 1 (12.07.) Brutnachweis	8
Fläche 4	2 futtertragend (12.07.) Brutnachweis	2 sing ♂ (14.05., 5.06.)	2 sing ♂ (8.05.); 2 sing. ♂ (2.06.); 2 (12.07.)	10
Fläche 5	1 singendes ♂ (30.03.); 2 singende ♂ (21.04., 14.05.); mind. 3 adulte und 3 flügge Jungvögel (12.07.) Brutnachweis	4 sing. ♂ (14.05.); 4 sing. ♂, mind. 3 iuv., 1 Futter tragend (5.06.)	3 sing ♂ (8.05.); 2 sing. ♂, 1 ♀ Futter tragend (2.06.); 2 Ind., 1 Futter tragend (12.07.) Brutnachweis	30

Die Blühflächen bieten den Dorngrasmücken einen attraktiven Lebensraum mit geeigneten Brutmöglichkeiten. Auf allen Flächen konnten Brutnachweise durch fütternde Altvogel erbracht werden.

Rote Liste in Bayern V (Vorwarnliste)

3. Feldlerche (*Alauda arvensis*):

	2018	2019	2020	Ges
Fläche 1				
Fläche 3	1 sing ♂ (21.04.18); 4 Ind. (6.09.18)	1 sing ♂ (14.05., 4.06.)	1 sing ♂ (9.04., 24.02.); 3 Ind. (8.09.)	10
Fläche 4	1 sing ♂, 3 Ind. (30.03., 21.04.); 1 sing. ♂ (14.05.); 3 Ind. (6.09.)	2 sing ♂ (23.03., 19.04.); 1 sing. ♂ (14.05.); 1 Ind. (4.09.)		12
Fläche 5	1 sing. ♂ (30.03.); 3 sing ♂ (21.04.); 2 sing. ♂ (14.05.); 3 Ind. und 1 sing. ♂ (12.07.); mind. 10 (6.09.)	3 sing ♂ (23.03., 14.05., 5.06.); 2 sing, ♂ (19.04.); 2 (16.07.); mind. 10 (4.09.); 1 Ind. (13.10.)	3 sing. ♂ (19.03., 8.05.); 4 sing ♂ (9.04., 24.02.); mind. 4 Ind. (inkl. 2 sing. ♂, 2.06.); 6 Ind. (inkl. 2 sing. ♂ und 2 Futter tragend, 12.07.); mind. 10 (8.09.), mind 20 (22.10.); 1 Ind. (8.01.) Brutnachweis	86

Feldlerchen bevorzugen für Nestbau und Brut lückige Pflanzenbestände. Es ist anzunehmen, dass Blühflächen bei üppigem Pflanzenwachstum insbesondere für Zweitbruten nur eingeschränkt geeignet sind.

Rote Liste in Bayern: 3 (gefährdet)

4. Schafstelze (*Motacilla flava*):

	2018	2019	2020
Fläche 2	3 Ind.		
Fläche 3		1 Paar	1 Paar Brutnachweis
Fläche 4		2 Ind.	2 Ind.
Fläche 5		2 Ind.	1 Ind.

5. Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*):

	2018	2019	2020	Ges
Fläche 1	1 Paar (12.07.) Brutnachweis	7 sing. ♂ (4.06.);	7 sing. ♂ (3.06.)	20

		4 sing. ♂ (24.06)		
Fläche 2		2 sing. ♂ (12.07.)		2
Fläche 3		2 sing. ♂ (4.06.); 1 sing. ♂, 4 Ind. (24.06.)	1 sing. ♂ (3.06.)	3
Fläche 4	3 Ind. (12.07.)	4 sing. ♂ (5.06.)	5 sing. ♂ (2.06.); 2 Ind. (12.07.)	12
Fläche 5	2 sing. ♂ (14.05.)	8 sing. ♂ (5.06.)	5 sing. ♂ (2.06.)	15

Singende Männchen konnten auf allen fünf Flächen festgestellt werden. Die hohe Dichte an Revieren zeigt, dass die Blühflächen für Sumpfrohrsänger ein bevorzugter Lebensraum sind.

3.2 Arten mit möglichem Brüten (Brutzeitfeststellung) oder wahrscheinlichem Brüten (Brutverdacht)

1. Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*):

Fläche 3: 1 ♀ (9.05.20)

Fläche 4: 1 ♂ (14.05.19), 1 ♀ (8.05.20)

Fläche 5: 1 sing. ♂ (8.05.20)

Rote Liste in Bayern: 1 (vom Aussterben bedroht)

2. Feldschwirl (*Locustella naevia*):

Fläche 1: 2 sing. ♂ (9.05.20)

Rote Liste in Bayern V (Vorwarnliste)

3. Goldammer:

	2018	2019	2020	Ges
Fläche 1	2 Ind. (12.07.)	1 ♂ (23.03.)		3
Fläche 2	1 sing. ♂ (12.07.)			1
Fläche 3		1 ♂ (19.04.) Nahrung suchend; 1 ♂ (24.06., 13.10.)	1 sing. ♂ (19.03.); 1 sing. ♂ (3.06., 24.02. im Altstreifen); 2 (8.01.)	6
Fläche 4		1 Paar (14.05.)	2 sing. ♂ (19.03.); 2 ♂, 1 ♀ (8.05., 1 ♂ singend) mind. 20 Ind. (22.10.)	17
Fläche 5	1 sing. ♂ (21.04.); 6 Ind. (12.07.); 5 Ind. (15.11.) Brutverdacht	1 sing. ♂ (19.04., 16.07.); 3 sing. ♂ (5.06.); 3 Ind. (13.10.); 6 Ind. (5.11.)	4 Ind. (19.03.); 1 ♂, 1 ♀ (9.04., 2.06.); 1 sing. ♂, 1 ♀ (8.05.); 2 ♂ (12.07.); mind 20 Ind. (22.10.)	55

4. Rebhuhn (*Perdix perdix*):

	2019	2020
Fläche 1		2 Ind. (24.02.)
Fläche 3	Kette mit 10 (5.11.)	Ruheplatz (25.11.)
Fläche 4	2 Ind. (11.04.)	2 Ind. (8.05.) 1 Ind. (2.06.) Kette mit 5 (25.11.)
Fläche 5	2 Ind. (19.04.) Kette mit 6 (13.10.) Kette mit 13 (13.10.) Kette mit 13 (5.11.)	2 Ind. (19.03.) 1 ruf. ♂ 8.05.) 1 Ind. (12.07.) 2 Ruheplätze (25.11.) Kette mit 9 (24.02.)

Rebhühner konnten ganzjährig in den Blühflächen festgestellt werden. Beobachtungen von Pärchen während der Brutzeit lassen vermuten, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit hier auch gebrütet haben. Ein direkter Brutnachweis konnte aber wegen des hohen Pflanzenbestandes nicht erbracht werden. Rebhuhn-Ketten halten sich im Winterhalbjahr bevorzugt in den Blühflächen auf.

Rote Liste in Bayern: 2 (stark gefährdet)

5. Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*):

Fläche 1: 1 Paar (19.03.20), 1 ♂ (3.06.20, Revierverhalten)

Fläche 3: 4 Ind. (13.10.19)

Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)

6. Wachtel (*coturnix*):

Fläche 4: 1 ruf. ♂ (2.06.20)

Fläche 5: 1 ruf. ♂ 14.05.19)

Rote Liste in Bayern: 3 (gefährdet)

3.3 Arten mit Aufenthalt in den Blühflächen

- 1. Amsel:** Fläche 1: 2 (13.10.19)
Fläche 4: 2 ♂ (5.06.19) Nahrung suchend
1 (19.03.20)
- 2. Bachstelze:** Fläche 3: 1 (12.07.18, 6.09.18) Nahrung suchend
Fläche 5: 1 (22.10.20)
- 3. Bekassine:** Fläche 3: 1 (9.04.20)
Rote Liste von Bayern: 1 (vom Aussterben bedroht)
- 4. Blaumeise:** Fläche 2: 1 (13.10.19) im Altstreifen
- 5. Bluthänfling:** Fläche 2: 2 (19.04.19);
1 (15.05.19) Nahrung suchend
Fläche 3: 5 (19.04.19) Nahrung suchend;
2 (14.05.19); 8 (15.10.19), 2 (19.03.20)
Fläche 5: 1 ♂, 1 ♀ (14.05.19, 8.05.20)
Rote Liste in Bayern: 2 (stark gefährdet)
- 6. Buchfink:** Fläche 2: 1 sing. ♂ 12.07.18); 1 sing ♂ (24.06.19)
Fläche 3: 1 sing. ♂ (24.06.19)
Fläche 4: 1 (19.03.20), 2 (22.10.20)
Fläche 5: 1 (13.10.19), 1 (19.03.20)
- 7. Gartengrasmücke:**
Fläche 1: 1 sing. ♂ (24.06.19)
- 8. Girlitz:** Fläche 2: 1 ♂ (15.05.19)
- 9. Hausrotschwanz:**
Fläche 2: 1 ♂ (30.03.18), 1 (19.04.19) Nahrung suchend
- 10. Heckenbraunelle:**
Fläche 2: 1 (19.03.20)
- 11. Hohлтаube:** Fläche 2: 4 (14.05.18) Nahrung suchend
- 12. Kohlmeise:** Fläche 2: 2 (13.10.19)

13. Mäusebussard: Fläche 4: 1 (8.09.20)

14. Misteldrossel: Fläche 2: 1 (19.04.19) Nahrung suchend

15. Neuntöter: Fläche 1: 1 ♂ (4.06.19) Nahrung suchend
1 ♀ + 2 flugge iuv. (12.07.20)

Fläche 2: 1 ♂, 1 ♀ (12.07.20)

Fläche 3: 1 ♀ - farben (13.10.19) im Altstreifen, extrem spätes
Beobachtungsdatum!

Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)

16. Rabenkrähe: Fläche 4: 1 (19.04.19) Nahrung suchend

17. Rauchschwalbe:

Fläche 1: 1 (19.04.); mind.5 (15.05.)

Fläche 2: 2 (19.04.); 3 (15.05.); 2 (4.06., 4.09.); mind. 8 (24.06)

Fläche 4: 2 (19.04.)

Rauchschwalben flogen mehrmals dicht über die Blühflächen und nutzten diese für ihre Insektenjagd.

Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)

18. Rohrammer: Fläche 3: 1 ♀ (23.03.19) Nahrung suchend; 1 ♂
(19.04.19,04.06.19) Nahrung suchend; 1 ♂, 1 ♀, (14.05.19); 1
(4.09.19, 13.10.19), 1 sing. ♂, 3 Ind. (19.03.20) im Altstreifen, 1 ♂, 1
♀ 9.04.20) im Altstreifen, 1 sing. ♂ (9.05.20) im Altstreifen, 1 ♂
(3.06.20, 24.02.21)

Fläche 4: 3 (6.09.18), 1 ♀ (23.03.19) Nahrung suchend; 1 ♂, 1 ♀
(19.04.19); 1 ♂ (14.05.19) Nahrung suchend; 1 ♂, 1 ♀
(5.06.19), 6 (19.03.20)

Fläche 5: 3 ♀ (12.07.18), 1 ♀ (2.06.20), 2 (12.07.20)

Die Rohrammern brüteten wohl in den unmittelbar angrenzenden Schilfflächen, hielten sich aber häufig zur Nahrungssuche in den Blühflächen auf.

19. Rohrweihe: Fläche 5: 1 ♂ (4.09.19)

20. Rotkehlchen: Fläche 2: 1 (13.10.19) im Altstreifen, 1 (19.03.20)

21. Singdrossel: Fläche 1: 1 (15.05.19) im Altstreifen

Fläche 2: 1 (13.10.19) im Altstreifen

- Fläche 3: 3 (13.10.19) im Altstreifen, 1 (9.04.20)
 Fläche 4: 8 (13.10.19) v.a. im Altstreifen, 2 (19.03.20)
- 22. Star:** Fläche 1: 1 (15.05.19) Nahrung suchend
 Fläche 2: 1 (23.03.19); 11 (19.04.19); 2 (4.06.19.) alle Nahrung suchend, 1 (9.04.20)
- 23. Steinschmätzer:** Fläche 3: 1 ♂ (19.04.19)
 Rote Liste in Bayern: 1 (vom Aussterben bedroht)
- 24. Stieglitz:** Fläche 1: 6 (12.07.18) Nahrung suchend, 1 sing. ♂ (12.07.20)
 Fläche 3: 2 (13.10.19), 2 (12.07.20), 1 (8.09.20) im Altstreifen
 Fläche 4: mind 20 (12.07.18) Nahrung suchend, mind. 15 (16.07.19)
 Fläche 5: mind. 20 (12.07.18) Nahrung suchend, mind. 30 (16.07.19), mind. 40 (13.10.19), mind 15 (5.11.19), 2 (12.07.20), 6 (22.10.20)
 Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)
- 25. Sumpfohreule:** Fläche 3: 2 (24.02.21) 1 Ind. Im Altstreifen
 Rote Liste in Bayern: 0 (ausgestorben oder verschollen)
- 26. Turmfalke:** Fläche 4: 2 (6.09.18) rüttelnd, Nahrung suchend
- 27. Wacholderdrossel:**
 Fläche 4: 1 (21.04.18)
- 28. Wendehals:** Fläche 1: 1 (12.07.20)
 Rote Liste in Bayern: 1 (vom Aussterben bedroht)
- 29. Wiesenpieper:** Fläche 3: 2 (22.10.20)
 Rote Liste in Bayern: 1 (vom Aussterben bedroht)

3.4 Beobachtung weiterer Vogelarten, überfliegend oder in unmittelbarer Nähe (max. 150 m) zur Blühfläche

1. Baumpieper: Rote Liste in Bayern: 2 (stark gefährdet)
2. Buntspecht
3. Eichelhäher
4. Elster
5. Graureiher: Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)
6. Grauspecht: Rote Liste in Bayern: 3 (gefährdet)
7. Grünling
8. Grünspecht
9. Habicht: Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)
10. Kernbeißer
11. Kleiber
12. Kolkrabe
13. Kuckuck: Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)
14. Mehlschwalbe: Rote Liste in Bayern: 3 (gefährdet)
15. Mönchsgrasmücke
16. Nachtigall
17. Nilgans
18. Pirol: Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)
19. Ringeltaube
20. Rotmilan: Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)
21. Schwarzspecht
22. Silberreiher
23. Sperber
24. Stockente
25. Wespenbussard: Rote Liste in Bayern: V (Vorwarnliste)
26. Wiesenweihe: Rote Liste in Bayern: R (extrem seltene Art oder Art mit geographischer Restriktion)
27. Zaunkönig
28. Zilpzalp

4. Schlussfolgerungen aus den Kartierungen 2018 – 2020

4.1 Blühflächen als Brutplatz

Die Blühflächen mit dem „Veitshochheimer Hanfmix“ eignen sich als Brutplatz für Vogelarten der offenen Feldflur, der Hochstaudenfluren und Heckengebiete. Dies setzt ein hohes Nahrungsangebot voraus. Durch futternde Altvogel konnten sichere Brutnachweise für folgende fünf Arten erbracht werden: Blaukehlchen, Dorngrasmücke, Feldlerche, Schafstelze, Sumpfrohrsänger. Mögliches oder wahrscheinliches Brüten (Brutverdacht) kann für sechs weitere Arten angenommen werden: Braunkehlchen, Feldschwirl, Goldammer, Rebhuhn, Schwarzkehlchen, Wachtel.

4.2 Bedeutung der Altpflanzen-Streifen

Bereits 2019 wurde versuchsweise auf jeder Fläche ein 2 m breiter Pflanzenstreifen nicht abgeerntet, um mit den verbleibenden, dünnen Pflanzen die Blühflächen für Vogel attraktiver zu machen. Die Beobachtungen 2020 bestätigten, dass diese Altpflanzen-Streifen für die Balz, den Aufenthalt der Vogel und die Nahrungsaufnahme wichtig sind. Die abgestorbenen Pflanzenstängel bieten balzenden Männchen erhöhte Sitzwarten. Somit erhöht sich die Eignung der Blühflächen als Brutplatz, vor allem, wenn in der unmittelbaren Umgebung keine hohen Pflanzenstrukturen vorhanden sind (z.B. bei Fläche 3). Vor allem die balzenden Männchen von Blaukehlchen, Dorngrasmücke, Goldammer und Rohrammer nutzten bevorzugt die Pflanzen der Altpflanzen-Streifen als Sitzwarte. Die Altpflanzen-Streifen bieten einigen Vogelarten Nahrung und Deckung auch außerhalb der Vegetationszeit. Bei der Nahrungsaufnahme konnten hier z.B. Blaumeise, Kohlmeise, Rotkehlchen und Stieglitz beobachtet werden. Singdrosseln hielten sich zur Zugzeit besonders im Altpflanzen-Streifen auf. Auch Neuntoter nutzten die Pflanzenstängel als Sitzwarte. Als Rarität hielt sich eine Sumpfohreule längere Zeit im Altpflanzen-Streifen auf.

4.3 Blühflächen als Aufenthaltsort

Die Blühflächen bieten ein hohes Nahrungsangebot. Zahlreiche Individuen unterschiedlicher Arten waren hier bei der Nahrungssuche zu beobachten. Die Flächen sind Aufenthaltsort während der Zugzeit (z.B. für Feldlerche und Singdrossel) und während des Winters (z.B. für Rebhuhn). Neben den 11 Arten der Brutvogel oder Vogel mit Brutverdacht konnten auf den Flächen noch 29 weitere Arten festgestellt werden. Während des Beobachtungszeitraums waren auf den fünf Blühflächen also 40 Vogelarten zu beobachten. Abschließend kann festgestellt werden, dass die Blühflächen mit dem „Veitshochheimer Hanfmix“ die Vogelwelt fördern und eine ökologische Bereicherung in der Agrarlandschaft sind.

5. Literatur

Bayerischen Landesamtes für Umwelt (2016): Rote Liste (4. Fassung) und Liste der Brutvogel Bayerns

Marzini, K (2024): Artenzusammensetzung der Biogasmischung „Veitshöchheimer Hanfmix“, LWG

Südbeck [Hrsg.] et al (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands, ISBN: 300015261X